

УДК 801.81; 93/94 ББК 91.9:82; 91.9:63

Древнетюркские надписи и эпос «Манас»: антропонимические, этнонимические параллели, аналогии

Эшиев Асылбек Мирзатилаевич, доктор филологических наук
Жалал-Абадский государственный университет. Кыргызстан

Аннотация. В статье рассматриваются отрывки из орхон-енисейских надписей и эпоса «Манас», их антропонимические, этнонимические параллели, аналогии. Сопоставляются антропонимы и этнонимы в рунических текстах, «Слово о полку Игореве», эпосе «Манас». Подчеркиваются синонимичность этнонимов татар, ногой, керей, огуз; статус титулов шад, ябгу, элтебер.

Ключевые слова: Баз каган, Тонюкук, Бильге каган, огуз, татар, табгач, эпос «Манас», Кыргыз журту.

Ancient Turkic inscriptions and the epic “Manas”: anthroponymic, ethnonymic parallels, analogies

Eshiev Asylbek Mirzatielavich, Doctor of Philology
Jalal-Abad State University. Kyrgyzstan

Resume. The article discusses excerpts from Orkhon-Yenisei inscriptions and the epic “Manas”, and their anthroponymic, ethnonymic parallels, analogies. Anthroponyms and ethnonyms are compared in runic texts, “The Word about Igor’s Regiment”, the epos “Manas”. The synonymy of the ethnonyms of the tatars, nogai, kerei, oguz is emphasized; title status shad, yabgu, elteber.

Keywords: Baz Kagan, Tonyukuk, Bilge Kagan, Oghuz, Tatars, Tabgach, epos “Manas”, Kyrgyz Zhurt.

В «Памятнике Кюль Тегину» (Большой надписи): “(14) Оң жакта түштүктө табгач эли жоо эле, сол жакта Баз каган, тогуз эли жоо эле, кыргыз, курыкан, отуз татар, кытаң, татабы баары жоо эле” (“(14) Справа на юге народ табгач был врагом, слева Баз каган, народ тогуз огуз были врагами, кыргыз, курыкан, отуз татар, кытан, татабы все были врагами”) [1, с. 152]. Однако в тексте отмечается, что после смерти отца-кагана вместе с Баз каганом ему поставили памятник (“(16) Баз каганды баштап балбал тиктик”) [1, с. 152]. Дело в том, что Баз каган ранее считался врагом, теперь ему сооружают памятник. Там же говорится, что кыргыз был врагом, затем и кыргыз кагану соорудили памятник (“(25) Кыргыз каганды баштап балбал тиктим”) [1, с. 153]. Похоже, враждебность между древнетюркскими каганатами имел преимущественно политический характер, после примирения (или мирного соглашения) могли сосуществовать в согласии и сотрудничестве.

О руническом Баз кагане, по всей видимости, говорится в эпосе «Манас» (“Эштектен келген Жамгырчы // Бас журтунда бу бир кан”) (Из иштяков Ямгурчи // Хан в журте Бас) [3-китеп, 3, с. 61]. (В эпосе «Манас» журт приравнивается к федерации, каганату). Очень может быть, что этот небезызвестный Ямгурчи¹ (возможно) исторических иштяков², мог быть правителем (каганом) государства (каганата) Бас (Баз). Надо полагать, в «Слово о полку

Игореве» имеются аналогичные эпонимические сведения (“320 Всю ночь съ вечера // бусови врани възгряяху у Плесньска»; «350 поють время Бусово, лелеють мечь Шароканю»)³, где речь могла бы идти о племени барын антропонима Бус (Бас, Баз), летописном Шарукане⁴, эпическом Шоорук хане [2, с. 201]. По эпической идее, этнос башкир находился бы в структуре средневекового сорокаплеменного Кыргыз журту, в лице эштека Ямгурчи, хана народа Бас.

«Тонукук эстелигинен» (из «Памятника Тонукуку»). “1. Билге Тонукук мен өзүм Табгач элинде тарбияландым. Түрк эли табгачка карар эле” (“1. Бильге Тонукук я сам воспитывался в государстве Табгач. Тюркский народ принадлежал к Табгачу”) [1, с. 158]. Тонюкук (с др.-тюрк. – Первенец-сокровище, кит. – Юаньчжень) (ок. 2-й пол. 7 в. – 1-й четв. 8 в.), один из создателей и гос. деятель Второго (Восточного) Тюркского каганата. Из знатного тюрк. рода Ашидэ. Воспитывался в Китае⁵. Примечательно, что Тонукук имел древний титул бильге. Если государство Табгач воспитал такого героя, полководца, настоящего тюрка-государственника, то оно (Табгач), очевидно, не имело бы какое-либо отношение к срединному государству Чжунго (Цинь, Хань). Ибо система (школа) воспитания и образования Серединного государства, разумеется, не была заинтересована в воспитании умного,

¹ Карамзин Н.М. Предания веков. М.: Изд. «Правда», 1988. С. 476.

² Этимология башкирского этнонима «Иштяк». [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/topic-19956983_24633595 (дата обращения: 14.05.2020).

³ Слово о полку Игореве. Ленинград: «Советский писатель», 1990. С. 57.

⁴ Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. Ленинград, 1926. С. 271.

⁵ Тонюкук. Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/world_history/text/4197299 (дата обращения: 14.05.2020).

образованного, талантливого, совершенно враждебного к Чжунго, тюрка-чужестранца. В тексте говорится, что тюркский народ был зависим от Табгача. Известно, что Табгач “пяти северных племен” – это тюркское государство на Северном Китае (IV-X вв.).

В тексте о Тонукуке отмечается, что тогуз огузы выбрали себе кагана, отправили послов к странам табгач (Куны Сеңун) и кытаң (Тоңра Семиг) (9) [1, с. 158]. В надписи о Кюль-тегине фигурирует этнос тоңра (тоңра (47)) [1, с. 154-156]. В эпосе «Манас» говорится о племени тоңра (“Окчу менен думара”) [2, с. 165]. Если слово Тоңра, в антропониме (этнотопониме) Тоңра Семиг, тюркского происхождения, то принадлежность этнонима кытаң к народу (государству) кидан (кыдан, кара китаи) остается под вопросом.

«Билге каган эстелигинен» (из «Памятника Бильге кагану»). Бильге-каган (собств. имя по кит. источникам – Могилян) (684–734), 3-й каган Восточного (Второго) Тюркского каганата. Сын его основателя Ильтериш (Ильтерес)-кагана⁶. Известно, что И. М. Дьяконов находит идентичность слов шумерского Гильгамеша (bil-ga-mes) и древнетюркского титула бильге. Так, «в шумерских поэмах это имя (Гильгамеш. – А. Э.) в большинстве случаев записывается как bil-ga-mes. Первый элемент имени – bilga “предок” (восходит к ра – bilga), второй – mes “юноша”, “герой”⁷. Возможно, слово билге (бильге) – одно из древнейших древнетюркских эпонимов-титулов. Очевидно, собственное имя Богу (Могилян) было интронизировано в династический антропоним-титул “Бильге” (каган). Судя по надписи-эпитафии (3–8) [1, с. 163-164], Бильге каган воевал с народами (и племенами) тангут, алты чуб согдак, табгач, чик, кыргыз, аз, тюргеш, карлук. Пожалуй, из них этносы тангут, чуб согдак, чик, аз, карлук имели статус ниже каганата, их правители имели титулы шад, ябгу или элтебер. Эти народности могли существовать на правах суверенной государственности вне структуры какого-либо каганатов.

“8. ... тогуз огуз менин элим эле” (“8. ... тогуз огуз был моим народом”) [1, с. 164], т.е. народ тогуз огуз был собственным народом Билге кагана. В «Большой надписи» Кюль тегина написано “(44) Тогуз огуз эли өзүмдүн элим эле” [1, с. 156], т.е. “народ тогуз огуз был своим народом”. Должно быть, народ тогуз огуз в организационно-структурном плане состоял в структуре Восточного Тюркского каганата, в то же время, Бильге каган и Кюль тегин, могли принадлежать к одному племени родоплеменного союза (объединения) тогуз огуз.

“11. Үч огуздун колдору басып келди” (“11. Войска трех огузов напали”) [1, с. 164]. Наверное, здесь речь идет о коалиции трех крупных огузских племен. В эпосе «Манас» говорится о трех родственных

племенах: алчын, үйшүн, аргын, которые составили основу этноса казак (казах).

Алчын, үйшүн бу да бар, (Есть алчын и уйшун,)

Аргын Каракожо бар, (Есть аргын Каракожо,)

Айдаркан баатыр кошо бар (Вместе с ними герой Айдаркан) [4, с. 233].

По эпосу Айдаркан глава этноса казак (казах) (внук Барак хана, сын Камбар кана, отец эр Кокчо).

Үч уруу казак болгондон (Трехплеменный казак)

Чачкыны жок бүтүн бар (Всецело в строю) [4, с. 283].

Быть может, в руническом тексте речь идет об этих трех этнических единицах (үч огуз) этнического объединения казак (казах)? Эпические этносы казак, алчын, үйшүн, аргын находились в структуре сорокаплеменного Кыргыз журту Манаса. Надо отметить, что в эпических строках вышеуказанные родоплеменные структуры по преимуществу фигурируют вместе и сообща.

В надписях не комментируются (цифровые) наименования народов токуз огуз (девять огузов), токуз татар (девять татар), отуз татар (тридцать татар), үч огуз (три огуза), үч курыкан (три курыканы), он ок (десять племен). Очевидно, повсюду знали о ком идет речь. Например, конфедерация (или федерация) отуз татар состояла из тридцати родственных племен. В структуре древних кыргызов находилось племенное объединение отуз уул (тридцать сыновей (племен)) – общее название сол канат (левое крыло) и оң канат (правое крыло) кыргызов. Он них сообщается в Таласском руническом тексте (VI-IX вв.). По мнению тюрколога А. Н. Кононова «отуз уул» означает тридцать племен⁸.

“13. Огуз эли тогуз татар менен (бирге) жыйылып келди... Колун буздум” (“13. Народ огуз вместе с тогуз татаром навалились... Я разгромил их войска”) [1, с. 164]. Здесь в тексте написано “тогуз татар” (девять татар), в других надписях “тогуз огуз” (девять огузов). Должно быть, тогуз татар и тогуз огуз, один и тот же союз девяти огузских (татарских) племен. Этнонимов татар и огуз надо бы рассматривать как синонимичные этнонимы. В средние века огузы назывались иногда и татарами. Такие параллели встречаются в эпосе «Манас», где имя (эпоним) Чагоо называется иногда Чагоо татаром (“Татар Чагоо карысы”) [5, с. 20], другой раз Чагоо ногоем (“Ногойдун Чагоо кары бар”) [2, с. 59], эпоним Эштек порой представителем племени кереев (“Карыядан Эштек бар”) [2, с. 14], иной раз татаром (“Татарлардан эр Эштек”) [4, с. 99].

“14. Тогуз огуз эли жерин, суусун таштап, Табгачка барды... 15. түштүктө табгачта аты, даңкы жок болду” (“14. Народ тогуз огуз бросив землю и воду, ушли к Табгачам, и на юге в Табгаче потерял свое имя, славу”) [1, с. 165]. Судя по всему, тюркские каганы Табгача всячески переманивали в свою сторону отдельные

⁶ Бильге каган. Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: <https://bigenc.ru/archeology/text/1866213> (дата обращения: 15.05.2020).

⁷ Гильгамеш И. М. Дьяконова: попытки реставрации // Вестник древней истории. 2012, №3. С. 225.

⁸ Кыргыз тарыхы. Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. [Электронный ресурс]. URL:

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%83%D0%B7_%D1%83%D1%83%D0%BB (дата обращения: 15.05.2020). (Кыргызская история. Энциклопедия. Центр государственного языка и энциклопедии).

племена или союз племен из структуры другого (дружеского или вражеского) каганата.

“16. ...Уйгурлардын элтебери жүзчө эрлери менен илгери – чыгышка качты” (“16. ... Эльтебер уйгуров со ста героями убежали подальше – к востоку”) [1, с. 165]. По тексту у уйгуров правитель назывался эльтебер, т.е. он не был каганом. Стало быть, государственность уйгуров в какой-то мере зависела от мощных тюркских каганатов, которые ограничивали ее правителя титулом эльтебер. В

орхоно-енисейских текстах этническое объединение тогуз огуз именуется по-своему (“тогуз огуз”), этническая единица уйгур по-своему (“уйгур”), каждый в отдельности. В эпосе «Манас» этнос уйгур (“Уйгурдан келген черүүгө // Кайыпкан болгон баштыгы”) (Уйгурским войском // Командовал Кайыпкан) [2, с. 31] называется собственным именем “уйгур”. По эпосу уйгуры воевали в союзе с Манасом против калмыков (ойратов) и кара китайцев (киданей).

Литература:

1. Абдыразаков А. Орхон-Енисей байыркы кыргыз-түрк жазуулары жана рух башаттары. Бишкек: Бийиктик, 2004. (Абдыразаков А. Орхоно-енисейские древние кыргызо-тюркские письмена и духовные зачатки).
2. Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе: «Кыргызстан», 1980. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга).
3. Манас. Сагымбай Орозбак уулунун варианты боюнча. III китеп. Фрунзе: “Кыргызстан”, 1981. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. III книга. Фрунзе, 1981).
4. Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе: «Кыргызстан», 1984. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга).
5. Манас. Шапак Рысмендеевдин айткан варианты боюнча. Бишкек: «Газета.KG», 2013. (Манас. По варианту Шапака Рысмендеева).